

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

2026-YIL
IYUN/6-SON, I-QISM

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 2026-yil, iyun.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoirazimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldix'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Faxridinov Zafarjon Faxridin o'g'li, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi HIJQKD boshqarma boshlig'i
Utayev Uktam Choriyevich, Anijon viloyati prokurorining o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi IJQK Departamentining Namangan viloyati boshqarmasi boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.
Abdukarimova Dinara Rustamxonovna, bank-moliya akademiyasi professori, DSc., professor.
Ikramov Murod Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Fakhriddinov Zafarjon Fakhriddin ogli, Head of the DCEC under the Prosecutor General's Office of the Rep. of Uzb.
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Prosecutor of Anijan Region
Ochilov Farkhod, Head of the Namangan Regional Department of the Department of Internal Affairs of Rep. of Uzb.
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.
Abdukarimova Dinara Rustamkhanovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Ikramov Murod Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti,
O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi Iqtisodiy
jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va
taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi
Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar
vazirligi huzuridagi Oliy
attestatsiya komissiyasi
rayosatining
2023-yil 1-apreldagi
336/3-sonli qarori bilan
ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

O'ZBEKISTON MOLIYA TIZIMINING ZAMONAVIY HOLATI VA UNING BARQARORLIK KO'RSATKICHLARI	18
Nazarov G'ayrat Xayrullayevich	
YUKLARNI TASHISHDA ZARURIY TRANSPORT XUJJATLARI.....	22
Ne'matov Husniddin Alijon o'g'li	
SURXONDARYO VILOYATI HUDUDLARINING MOLIYAVIY BARQARORLIGINI OSHIRISHDA MOLIYAVIY IMTIYOZ VA PREFERENSIYALARNI SAMARALI QO'LLASH YO'NALISHLARI.....	27
Otamurodova Dildora Abdukrimovna	
GLOBAL BEQARORLIK SHAROITIDA MILLIY IQTISODIYOTNING RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISH MODELLARI	32
Saidnazarova Odinabonu Saidolim qizi	
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ИССЛЕДОВАНИЙ В ОБЛАСТИ УЧЕТА И АУДИТА ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ.....	37
Пулатова Мадина Бейсеновна	
Табаев Азамат Зарипбаевич	
MAJBURIYATMI YOKI MAJBURIY RISK? MOLIYAVIY MAJBURIYATLAR KONSEPTUAL ASOSLARINING IQTISODIY TABIATI VA ZAMONAVIY TALQINLARI.....	42
Palvanov Xusniddin Bekimmatovich	
ПРИНЦИПЫ И МЕТОДЫ УЧЕТА ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ В СИСТЕМЕ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ.....	47
Пу Кебин	
TRANSPORT XIZMATLARI SIFATINI BARQARORLIK NUQTAYI NAZARIDAN O'RGANISH METODOLOGIYASI.....	51
Xodjaniyazov Elbek Sardorovich	
VILOYAT SANOAT KORXONALARINING INNOVATSION RIVOJLANISHIGA TA'SIR ETUVCHI KO'P OMILLI EMPIRIK MODELLAR ASOSIDA TAHLIL QILISH VA PROGNOZLASH (Qashqadaryo viloyati misolida)	57
Avazova Nafisa Namazovna	
SANOAT KORXONALARI SHOVQINI VA ATMOSFERA CHIQINDILARINING TURAR-JOY HUDUDLARI EKOLOGIYASIGA TA'SIRINI KAMAYTIRISH CHORALARI	61
Saparova Shohida Abduvaliyevna	
SANOAT SHOVQINI VA ATMOSFERA IFLOSLANISHINING SHAHAR TURAR JOY HUDUDLARI VA EKOLOGIYASIGA TASIRINI O'RGANISH.....	65
Shaxyusupova Nilufar Erkin qizi	
BARQAROR SHAHAR RIVOJLANISHIDA SANOAT OQOVA SUVLARINI BIOLOGIK TOZALASH TEXNOLOGIYALARINING ROLI.....	69
Tursunova Aziza Asrorovna	
SHAHAR EKOLOGIK MUHITIGA SANOAT KORXONALARINING TA'SIRINI BAHOLASH.....	75
Imomnazarov Farrux Saibjabbor o'g'li	
O'ZBEKISTONDA AYOLLAR TADBIRKORLIGI: RIVOJLANISH TENDENSIYALARI VA IQTISODIY KO'RSATKICHLAR TAHLILI.....	78
Xusanova Zulfiya Raxmatullayevna	
KORXONALARDA INVESTITSIYA SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA INNOVATSION BOSHQARUV MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	87
No'monjonova Muazzam Mahbubjon qizi	
SOLIQ TIZIMIDA SOLIQ RISKINI BAHOLASH USLUBIYOTI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI.....	93
Nasimov Ravshanjon Azimovich	

KICHIK VA O'RTA BIZNES SUBYEKTLARINI RAQAMLASHTIRISHNING IQTISODIY SAMARADORLIGI	100
Kazakova Zulayho Salaxiddinovna	
THE IMPACT OF DIGITAL LITERACY ON LABOR PRODUCTIVITY IN UZBEKISTAN'S SERVICE SECTOR: A REGRESSION ANALYSIS.....	106
Ismoilov Elyorjon Makhamadali Ugli	
Urinov Bobur Nasilloevich	
EKOLOGIK NIZOLARNI HAL ETISHDA SUD AMALIYOTINING O'RNI VA AHAMIYATI.....	112
Gapparov Sarvar Xolmurodovich	
ASOSIY FAOLIYAT XARAJATLARINING NAZARIY VA HUQUQIY ASOSLARI	116
Djumayeva Guzal Axtamovna	
Yadgarova Madina Xasan qizi	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA JARAYONIDA BANK SOHASIDAGI KIBERJINOYATLAR: TAHLIL, TAHDID VA MUHOFAZA MEKANIZMLARI	120
Xudayarova Xurshida Abdunazarovna	
ПРОБЕЛЫ В МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОМ РЕГУЛИРОВАНИИ СОВМЕСТНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ ТРАНСГРАНИЧНЫХ РЕК ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ (НА ПРИМЕРЕ БАСЕЙНА АРАЛЬСКОГО МОРЯ).....	126
Тиллахуджаев Аббосхон	
Дилфуза Шакирова	
Мухамедалиева Сайёра	
Ойбек Камилов	
ALOQA XIZMATLARI SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYANING O'RNI VA BAHOLASH USULLARI	139
Xazratov Abror Panjiyevich	
STRATEGIC HUMAN RESOURCE MANAGEMENT IN HIGHER EDUCATION: CHALLENGES AND OPPORTUNITIES.....	146
Sultonboyeva Munira Bahodirovna	
Sultanova Kamila Muktorali Kizi	
TIJORAT BANKLARIDA BUXGALTERIYA HISOBINI TASHKIL ETISHNING NORMATIV-HUQUQIY ASOSLARI.....	154
Toshimov Azizbek Hakimovich	
Nomozov G'ofur Abdusalomovich	
DAVLAT BUDJETI XARAJATLARINING ASOSIY YO'NALISHLARI: STRUKTURAVIY TRANSFORMATSIYA VA SAMARADORLIKNI BAHOLASH	158
Izbosarov Bobur Baxriddinovich	
Umirov Sherzod Baxriddinovich	
INTEGRATION OF TRADE MARKETING AND E-COMMERCE: COMBINING ONLINE AND OFFLINE SALES CHANNELS	162
Mamatkulova Shoira Jalolovna	
AHOLIGA SAVDO XIZMATLARI KO'RSATISH SOHASINI RAQAMLASHTIRISH MEKANIZMINI TAKOMILLASHTIRISH.....	168
Qodirov Farrux Ergash o'g'li	
Jurayev Suxrobjon Saloxiddin o'g'li	
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАРКЕТИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ.....	177
Маматкулова Шоира Джалоловна	
РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ЛОГИСТИКИ В РАЗВИТИИ КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОРГОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ.....	184
Маматкулова Шоира Джалоловна	

УДК: 658.7:339.9

РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ЛОГИСТИКИ В РАЗВИТИИ КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОРГОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Маматкулова Шоира Джалоловна
кандидат экономических наук,
доцент кафедры маркетинга
Самаркандский институт экономики и сервиса

Аннотация. В данной статье исследуется роль логистики в развитии коммерческой деятельности торговых предприятий. Особое внимание уделено функциональным направлениям логистики, её экономическим возможностям и значению в повышении эффективности коммерческой деятельности.

Ключевые слова: логистика, коммерческая деятельность, оптовая торговля, транспорт, складское хозяйство, дистрибуция, информационные технологии, инновации.

Annotatsiya. Ushbu maqolada savdo korxonalari tijorat faoliyatini rivojlantirishda logistikaning roli chuqur tahlil qilingan. Logistikaning funksional yo'nalishlari, iqtisodiy imkoniyatlari hamda tijorat samaradorligini oshirishdagi ahamiyati keng yoritilgan.

Kalit so'zlar: logistika, tijorat faoliyati, ulgurji savdo, transport, ombor xo'jaligi, distribyutsiya, axborot texnologiyalari, innovatsiyalar.

Abstract. This article examines the role of logistics in the development of commercial activities of trading enterprises. Particular attention is paid to the functional areas of logistics, its economic opportunities, and its importance in improving the efficiency of commercial operations.

Keywords: logistics, commercial activity, wholesale trade, transport, warehousing, distribution, information technologies, innovation.

ВВЕДЕНИЕ

Современная деловая среда предъявляет высокие требования к эффективности и конкурентоспособности предприятий, особенно в сфере торговли. В условиях динамичных изменений рынка и стремительного развития технологий роль и значение логистики становятся одними из ключевых факторов успешной коммерческой деятельности торговых предприятий.

Логистика как комплексная система управления потоками товаров, услуг и информации оказывает существенное влияние на все этапы движения продукции — от производства до конечного потребления. В сфере торговли логистика становится важнейшим элементом стратегии развития предприятия, позволяя не только оптимизировать внутренние бизнес-процессы, но и повышать эффективность взаимодействия с поставщиками, партнёрами и потребителями.

Центральным аспектом роли логистики в коммерческой деятельности торговых предприятий является обеспечение бесперебойного, своевременного и экономически эффективного движения товаров от производителя к конечному потребителю. Точность прогнозирования спроса, рациональное управление товарными запасами, совершенствование транспортных систем, организация складского хозяйства и повышение качества обслуживания клиентов оказывают непосредственное влияние на конечные результаты деятельности предприятия.

В данной статье рассматриваются основные аспекты логистики в сфере торговли, а также

анализируется их влияние на развитие коммерческой деятельности торговых предприятий. Исследование роли логистики позволяет определить современные подходы и методы, способствующие устойчивому развитию предприятий, повышению их конкурентоспособности и более полному удовлетворению потребностей потребителей в условиях современного рынка.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Анализ литературы по теме «Роль и значение логистики в развитии коммерческой деятельности торговых предприятий» позволяет выделить ряд ключевых направлений исследования. В научных работах особое внимание уделяется интеграции логистики в бизнес-стратегию, оптимизации цепей поставок, применению технологических инноваций, клиентоориентированному подходу и оценке экономической эффективности логистических процессов.

Многие авторы подчёркивают важность интеграции логистики в общую стратегию развития торговых предприятий. Процессы снабжения, хранения, транспортировки и распределения товаров должны быть чётко выстроены и согласованы с основными бизнес-целями предприятия. Такой подход позволяет повысить устойчивость коммерческой деятельности и обеспечить более эффективное управление товарными потоками.

Значительное место в научной литературе занимает вопрос оптимизации цепи поставок. Исследователи отмечают, что эффективная логистика предполагает рациональное управление запасами, координацию взаимодействия с поставщиками, совершенствование складских процессов и развитие партнёрских отношений в цепи поставок. Все эти элементы оказывают прямое влияние на конечные результаты деятельности торгового предприятия.

Отдельное внимание уделяется технологическим инновациям в логистике. Современные цифровые решения, включая системы управления складом, технологии отслеживания грузов, аналитику данных и искусственный интеллект, предоставляют торговым предприятиям возможность повысить производительность и эффективность логистических процессов. Использование таких инструментов способствует сокращению издержек, повышению точности поставок и улучшению качества обслуживания клиентов.

Важным направлением исследований является клиентоориентированный подход в логистике. Логистическая система должна быть направлена на удовлетворение потребностей потребителей через развитие гибких систем доставки, повышение скорости обслуживания, обеспечение доступности товаров и улучшение качества сервиса. Такой подход способствует укреплению конкурентных преимуществ торговых предприятий.

В литературе также рассматриваются вопросы оценки эффективности логистических систем и их влияния на экономические показатели предприятий. К числу таких показателей относятся уровень сервиса, себестоимость логистических операций, скорость оборачиваемости товарных запасов и общая прибыль предприятия. Эффективная логистика позволяет снизить издержки и одновременно повысить качество коммерческого обслуживания.

Кроме того, исследователи подчёркивают необходимость адаптации логистических систем к изменениям рыночной среды. Торговые предприятия должны оперативно реагировать на изменение спроса, потребительских предпочтений и конкурентной ситуации. Гибкость логистики становится важным условием устойчивого развития предприятия в условиях современного рынка.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Методология исследования, направленного на изучение роли и значения логистики в развитии коммерческой деятельности торговых предприятий, была структурирована с учетом комплексного анализа различных аспектов логистической деятельности и её влияния на эффективность бизнеса.

1. Обзор научной литературы. На первом этапе был проведён анализ отечественной и зарубежной научной литературы по вопросам логистики в сфере торговли. В ходе обзора были изучены основные теоретические подходы, современные тенденции развития логистики, а также научные исследования, посвящённые повышению эффективности коммерческой деятельности торговых предприятий. Это позволило определить ключевые концепции, проблемы и перспективные направления развития логистических систем.

2. Формулирование исследовательских гипотез. В рамках исследования были сформулированы гипотезы относительно влияния логистики на развитие коммерческой деятельности торговых предприятий. Особое внимание уделялось определению взаимосвязи между эффективностью логистических процессов, уровнем обслуживания потребителей, снижением издержек и повышением конкурентоспособности предприятий.

3. Выбор методологии исследования. Для достижения поставленных целей были использованы качественные и количественные методы исследования. В качестве основных методов сбора информации применялись:

- анкетирование;
- интервьюирование;
- анализ статистических данных и отчётности предприятий;
- сравнительный анализ логистических процессов.

Использование комбинированного подхода позволило обеспечить объективность исследования и получить более полное представление о влиянии логистики на коммерческую деятельность предприятий.

4. Определение объекта исследования. Объектом исследования выступили торговые предприятия различных сфер деятельности, отличающиеся по масштабу, организационной структуре и формам собственности. Такой подход позволил провести сравнительный анализ особенностей организации логистических процессов в различных типах предприятий.

5. Разработка инструментария исследования. Для проведения анкетирования был разработан структурированный вопросник, предназначенный для руководителей предприятий, специалистов в области логистики, сотрудников коммерческих подразделений и потребителей. Вопросы были направлены на оценку роли логистики в деятельности предприятий, уровня эффективности логистических процессов и восприятия их значимости для развития бизнеса.

6. Проведение эмпирического исследования. На данном этапе был осуществлён сбор эмпирических данных с участием выбранных торговых предприятий и их клиентов. Полученные результаты были систематизированы и проанализированы с учетом поставленных целей и исследовательских гипотез.

7. Статистический и качественный анализ данных. Для обработки информации использовались методы статистического анализа, включая сравнительный и корреляционный анализ, позволяющие выявить взаимосвязь между логистическими показателями и эффективностью коммерческой деятельности предприятий. Дополнительно был проведён качественный анализ ответов респондентов на открытые вопросы исследования.

Таким образом, предложенная методология обеспечивает комплексный подход к исследованию роли логистики в развитии коммерческой деятельности торговых предприятий, повышает достоверность полученных результатов и способствует формированию практических рекомендаций для совершенствования логистических процессов в современных условиях рынка.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Чем более эффективно осуществляется коммерческая деятельность в условиях инновационной экономики, тем более устойчиво развиваются показатели основных коммерческих операций, связанных с товарообменом, экспортно-импортными процессами, торговлей научно-техническими знаниями и развитием туристических услуг. Одновременно с развитием основных коммерческих операций возрастает значение вспомогательных коммерческих процессов, обеспечивающих стабильность и эффективность хозяйственной деятельности предприятий.

Логистика представляет собой систему планирования, организации, управления, оптимизации, контроля и координации движения материальных, финансовых и информационных потоков от источника их возникновения до конечного потребителя.

В мировой практике логистическая деятельность рассматривается как важный элемент внутреннего и внешнего развития хозяйственных систем. Термин «логистика» имеет греческое происхождение и означает искусство расчёта и рационального мышления. В современных экономических системах объектом логистики является физическое движение товарных ресурсов, а также взаимосвязанных с ними финансовых потоков и информационного обеспечения.

Практика показывает, что применение логистических подходов в экономике значительно повышает эффективность поставок материальных ресурсов. Эффективность доставки продукции конечному потребителю существенно возрастает благодаря оптимизации логистических процессов, сокращению издержек и повышению скорости движения товарных потоков.

В процессе продвижения материальных ресурсов к потребителю товары проходят различные этапы: снабжение, производство, транспортировку, хранение и распределение. На каждом из этих этапов осуществляются различные товарные операции, сопровождающиеся количественными и качественными изменениями продукции. В связи с этим возникает необходимость в системном планировании, учёте, контроле, координации и управлении материальными потоками.

В современной научной литературе выделяются основные функциональные направления логистики:

1. Закупочная логистика. В странах с развитой рыночной экономикой главной целью закупочной

логистики является обеспечение производственного процесса сырьём и материальными ресурсами с максимальной экономической эффективностью.

В рамках закупочной логистики решаются следующие задачи:

- обеспечение предприятия сырьём и материальными ресурсами;
- исследование рынка сырья и материальных ресурсов;
- анализ, оценка и выбор поставщиков;
- заключение контрактов и контроль их исполнения;
- разработка механизмов оперативного реагирования при нарушении условий поставок.

Эффективная организация закупочной логистики способствует снижению производственных затрат, обеспечению стабильности поставок и повышению общей эффективности коммерческой деятельности предприятия.

2. Производственная логистика. Производственная логистика занимается управлением материальными потоками внутри предприятия. Основная часть логистических операций осуществляется непосредственно на территории предприятия. Взаимодействие между участниками производственного процесса организуется не на основе договорных отношений, а в соответствии с решениями руководства предприятия.

Главной целью производственной логистики является оптимизация внутренних материальных потоков предприятия, обеспечение бесперебойности производственного процесса и рационального использования ресурсов. Эффективная организация производственной логистики способствует снижению издержек, повышению производительности и улучшению качества выпускаемой продукции.

3. Распределительная логистика. Основной целью распределительной логистики является оптимизация процесса распределения готовой продукции и доставка товаров в необходимое место, в нужное время и с минимальными затратами.

К функциям распределительной логистики относятся:

- планирование продаж;
- организация приёма и обработки заказов;
- организация упаковки и комплектации продукции;
- управление процессами распределения товаров.

На макроуровне распределительная логистика решает задачи формирования эффективных схем распределения продукции и оптимального размещения распределительных центров.

4. Транспортная логистика. Значительная часть операций, связанных с движением материальных потоков, приходится именно на транспортную логистику. Её основной задачей является оптимизация процессов транспортировки ресурсов и их своевременная доставка потребителю.

В рамках транспортной логистики решаются следующие вопросы:

- выбор вида транспорта;
- определение оптимальных транспортных маршрутов;
- снижение транспортных расходов;
- повышение эффективности перевозок и уровня логистического сервиса.

Эффективная организация транспортной логистики позволяет сократить сроки поставок, минимизировать затраты и повысить конкурентоспособность торгового предприятия.

В условиях инновационной экономики особое значение приобретает закупочная логистика. Закупочная логистика представляет собой процесс обеспечения предприятия материальными ресурсами, их размещения на складах, хранения и передачи в производственный процесс.

Основной целью закупочной логистики является обеспечение производственного процесса необходимыми материалами и ресурсами с высокой экономической эффективностью. Для достижения данной цели необходимо решение ряда задач, которые можно сгруппировать следующим образом:

- обеспечение своевременной поставки сырья и готовой продукции;
- поддержание соответствия между объёмами поставок и потребностями предприятия;
- контроль качества поставляемых сырья, материалов и готовой продукции;
- минимизация затрат на закупку и хранение ресурсов.

Несвоевременные поставки могут привести к увеличению оборотных затрат предприятия, нарушению производственного процесса и снижению эффективности деятельности. В то же время избыточные запасы негативно влияют на оборачиваемость капитала и увеличивают расходы на хранение продукции.

Достижение целей закупочной логистики обеспечивается посредством решения следующих задач:

- определение экономически обоснованных сроков закупки сырья, материалов и комплектующих;
- обеспечение соответствия объёмов поставок текущему спросу предприятия;
- соблюдение требований к качеству сырья, материалов и запасных частей.

Закупочная логистика играет важную роль в коммерческой деятельности предприятия, обеспечивая

координацию взаимодействия между производителями, поставщиками и торговыми организациями. Эффективная система закупочной логистики способствует повышению устойчивости коммерческой деятельности и улучшению экономических результатов предприятия.

Создаваемые в регионах свободные экономические зоны, малые промышленные зоны, логистические центры и складские комплексы направлены на обеспечение эффективного и равномерного распределения товаров и материальных ресурсов между регионами. Сырьё, запасные части и полуфабрикаты для предприятий промышленно развитых регионов поставляются как из внутренних, так и из внешних источников. В этих условиях важное значение приобретают процессы импорта, транспортировки, хранения, распределения по партиям и своевременной доставки товаров.

В торговле, являющейся одной из важных отраслей экономики, устойчивое развитие может быть обеспечено за счёт эффективного использования маркетинговой деятельности, внедрения современных сервисных решений и инновационных подходов, позволяющих осваивать наиболее перспективные сегменты рынка. Стабильное развитие оптовой торговли достигается благодаря активному применению маркетинговых инструментов, современных технологий и логистических решений.

При этом увеличение объёмов оптового товарооборота напрямую связано с эффективной организацией транспортировки, хранения продукции, управления запасами и обслуживания клиентов.

К основным задачам логистики в оптовой торговле относятся:

- разработка графиков поставок клиентам;
- определение минимально необходимого объёма поставок товаров покупателям;
- организация системы обслуживания клиентов и разработка показателей оценки её эффективности;
- управление складскими операциями;
- формирование системы возврата и обмена некачественной продукции;
- совершенствование процессов распределения товаров.

В современных условиях всё большее значение приобретает интеграция функций маркетинга и логистики в оптовой торговле. Данный подход реализуется в рамках концепции маркетинговой логистики.

Сбытовая логистика представляет собой деятельность, связанную с организацией движения сырья, материалов, комплектующих изделий и готовой продукции от исходных пунктов производства до конечного потребителя на основе изучения потребностей рынка и потребителей.

Маркетинговая логистика в оптовой торговле направлена на:

- формирование портфеля заказов;
- планирование ассортимента продукции;
- выбор оптимальных технологий движения товаров;
- разработку стандартов качества продукции и упаковки;
- сокращение потерь времени при доставке;
- эффективное использование материальных и трудовых ресурсов.

Особую роль в развитии оптовой логистики играют современные информационные технологии. Цифровизация логистических процессов способствует повышению прозрачности, скорости и эффективности коммерческой деятельности.

В настоящее время в оптовой торговле активно применяются:

- цифровые логистические технологии;
- автоматизированные оптовые терминалы;
- системы единого кодирования товаров;
- спутниковое отслеживание движения грузов;
- компьютеризация складских операций;
- системы электронного обмена данными;
- электронные расчёты и переводы денежных средств.

Использование современных информационных технологий в маркетинговой логистике способствует повышению эффективности оптовой торговли, улучшению качества обслуживания потребителей и укреплению конкурентоспособности торговых предприятий.

Функция маркетинговой логистики в оптовой торговле заключается в эффективном управлении поставками и движением готовой продукции от производителя к потребителю. В системе оптовой торговли маркетинговая логистика охватывает анализ, планирование, организацию и управление всеми процессами, связанными с хранением товаров, их транспортировкой, выбором маршрутов движения, информационным обеспечением, формированием портфеля заказов и предоставлением услуг клиентам.

Основной целью маркетинговой логистики в оптовой торговле является своевременное удовлетворение потребностей потребителей качественными товарами и услугами, развитие устойчивых и долгосрочных отношений с покупателями, а также обеспечение доставки продукции в необходимом

место и в оптимальные сроки.

Главное направление маркетинговой логистики в оптовой торговле связано с эффективной организацией коммерческой деятельности. Она является важной составляющей маркетинговой и логистической системы предприятий оптовой торговли. Реализация функций маркетинга и логистики во многом зависит от особенностей отрасли и характера коммерческой деятельности участников рынка.

В условиях инновационной экономики маркетинговая логистика в оптовой торговле направлена на достижение следующих целей:

- сокращение объёмов товарных запасов и снижение величины отвлечённого капитала;
- совершенствование подготовки и организации поставок;
- сокращение сроков выполнения заказов и повышение качества обслуживания;
- повышение гибкости производственных и торговых процессов;
- снижение себестоимости продукции, транспортных и трудовых затрат;
- ускорение оборачиваемости капитала;
- оптимизация хозяйственных потоков предприятия;
- повышение эффективности использования всех видов ресурсов предприятия;
- координация деятельности подразделений предприятия в процессе управления

экономическими потоками.

Таким образом, маркетинговая логистика выступает важным инструментом повышения эффективности коммерческой деятельности торговых предприятий. Её применение способствует совершенствованию процессов товародвижения, снижению издержек, повышению качества обслуживания клиентов и укреплению конкурентных преимуществ предприятий в условиях современной рыночной экономики.

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Проведённое исследование показало, что логистика играет важнейшую роль в развитии коммерческой деятельности торговых предприятий. В современных условиях эффективное управление логистическими процессами становится одним из ключевых факторов повышения конкурентоспособности, устойчивости и экономической эффективности предприятий торговли.

Одним из основных выводов исследования является то, что логистика обеспечивает эффективное управление цепями поставок, способствует оптимизации товарных, финансовых и информационных потоков, а также повышает качество обслуживания потребителей. Рациональная организация логистических процессов позволяет предприятиям снижать издержки, ускорять движение товаров и повышать эффективность коммерческой деятельности.

Исследование подтвердило необходимость интеграции логистики в стратегию развития торговых предприятий. Логистика должна рассматриваться не как отдельная функция, а как важная часть общей системы управления предприятием, тесно связанная с маркетингом, коммерческой деятельностью и управлением ресурсами.

Особое значение в современных условиях приобретает использование инновационных технологий в логистике. Применение систем управления складом, аналитики данных, цифровых платформ, автоматизированных систем отслеживания грузов и технологий искусственного интеллекта способствует повышению точности, скорости и эффективности логистических операций.

Результаты исследования также показали, что логистическая система должна быть ориентирована на потребителя. Высокий уровень сервиса, своевременная доставка товаров, гибкость логистических процессов и удовлетворение потребностей клиентов являются важными условиями успешного развития торговых предприятий.

Кроме того, в условиях быстро меняющейся рыночной среды предприятиям необходимо разрабатывать адаптивные логистические стратегии, способные оперативно реагировать на изменения спроса, конкурентной ситуации и потребительского поведения.

– Оптимизация цепей поставок. Рекомендуется совершенствовать и оптимизировать цепи поставок, укреплять партнёрские отношения с поставщиками и развивать взаимодействие между участниками логистической сети.

– Инвестиции в современные технологии. Торговым предприятиям целесообразно активно внедрять современные цифровые технологии, включая системы отслеживания грузов, технологии Интернета вещей (IoT), автоматизированные складские системы и искусственный интеллект для повышения эффективности логистики.

– Развитие кадрового потенциала. Необходимо уделять особое внимание подготовке и повышению квалификации специалистов в области логистики, обеспечивая их обучение современным методам управления логистическими процессами и цифровыми технологиями.

– Совершенствование клиентского сервиса. Предприятиям рекомендуется развивать клиентоориентированные логистические системы, направленные на повышение качества обслуживания, сокращение сроков поставок и улучшение взаимодействия с потребителями.

– Повышение гибкости логистических систем. Важно формировать адаптивные логистические стратегии, способные быстро реагировать на изменения рыночной конъюнктуры и обеспечивать устойчивое развитие коммерческой деятельности предприятий.

Таким образом, эффективное использование логистики способствует развитию коммерческой деятельности торговых предприятий, повышению их экономической устойчивости и укреплению позиций на современном рынке.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Эргашходжаева Ш.Ж., Қосимова М., Юсупов М.А. *Маркетинг асослари*. — Т.: Иқтисодиёт, 2019. — 305 бет.
2. Эргашходжаева Ш.Ж., Самадов А.Н. *Тармоқлар ва соҳалар маркетинги: дарслик*. — Тошкент: Иқтисодиёт, 2019. — 136 бет.
3. Котлер Ф., Армстронг Г. *Основы маркетинга*. 5-е изд. — М.: Вильямс, 2016. — 752 с.
4. Christopher M. *Logistics & Supply Chain Management*. — Pearson UK, 2016.
5. Lambert D. M., Stock J. R., Ellram L. M. *Fundamentals of Logistics Management*. — McGraw-Hill, 1998.
6. Rushton A., Croucher P., Baker P. *The Handbook of Logistics and Distribution Management*. — Kogan Page, 2014.
7. Bowersox D. J., Closs D. J., Cooper M. B. *Supply Chain Logistics Management*. — McGraw-Hill Education, 2013.
8. Waters D. *Logistics: An Introduction to Supply Chain Management*. — Palgrave Macmillan, 2003.
9. Council of Supply Chain Management Professionals (CSCMP). *Supply Chain Management Definitions*. — 2021. CSCMP Official Website
10. Chopra S., Meindl P. *Supply Chain Management: Strategy, Planning, and Operation*. — Pearson, 2015.
11. Langley C. J., Coyle J. J., Gibson B. J., Novack R. A., Bardi E. J. *Supply Chain Management: A Logistics Perspective*. — Cengage Learning, 2018.
12. Hugos M. H. *Essentials of Supply Chain Management*. — John Wiley & Sons, 2018.
13. Mentzer J. T., DeWitt W., Keebler J. S., Min S., Nix N. W., Smith C. D., Zacharia Z. G. Defining Supply Chain Management // *Journal of Business Logistics*. — 2001. — Vol. 22, No. 2. — P. 1–25.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz HAKIMOV

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Hasan MAQSUDOV

2026. № 6/1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>